

Idosos que moram sozinhos em Minas Gerais: independência ou vulnerabilidade? *●

Luciene Aparecida Ferreira de Barros Longo ♣

Antônio Braz de Oliveira e Silva ♠

Diego Rodrigues Macedo ♦

Paulo Henrique Jurza ♥

Resumo:

A população brasileira tem experimentado, nas últimas décadas, um processo de envelhecimento que tem se intensificado a cada ano, marcando a transição de sua estrutura etária e com impactos nas políticas públicas de saúde. A proporção de idosos acima de 60 anos em relação à população total passou de 8,6% em 2000 para 10,8% em 2010. Em Minas Gerais, a proporção de idosos é ligeiramente superior (11,8%) ao total do Brasil, revelando uma população um pouco mais envelhecida. De acordo com as projeções do IBGE em 2008, estimava-se que a população idosa iria superar a população jovem, em termos relativos, a partir de 2035. No entanto, essa projeção considerava que a proporção de idosos com mais de 60 anos ficaria abaixo de 10% da população total em 2010, o que não ocorreu. Isso mostra que o processo de envelhecimento da população no Brasil está ocorrendo em um ritmo um pouco mais intenso do que o esperado e, provavelmente, a proporção de idosos deverá superar a de jovens antes do previsto. Com uma população mais envelhecida, a proporção de idosos morando sozinhos também tende a aumentar. Em 2010, em Minas Gerais, essa proporção era de 13,7% do total de idosos com 60 anos ou mais de idade. Este cenário deve acarretar consequências em políticas de saúde pública, tendo em vista que este grupo etário é vulnerável e esta vulnerabilidade é potencializada pela ausência do auxílio de pessoas mais jovens no domicílio. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo identificar uma situação de vulnerabilidade espacial considerando a concentração de idosos e a oferta dos serviços de saúde, principalmente serviços de saúde preventiva, como o Programa Saúde da Família (PSF), utilizando a análise de interdependência espacial (LISA). Regiões carentes de uma oferta básica de serviços de saúde podem representar um risco maior para a população idosa, principalmente para aqueles que moram sozinhos. Os dados utilizados neste trabalho são provenientes do Censo Demográfico, além de outras fontes de informação sobre saúde, como a Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária do IBGE (2009), Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (2009) e Banco de dados do Sistema Único de Saúde (Datasus).

Palavras-chave: Idosos; Saúde; Envelhecimento; Vulnerabilidade,

* Trabalho apresentado no XVIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Águas de Lindóia/SP – Brasil, de 20 a 24 de novembro de 2012.

● Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores, não tendo a instituição a qual pertencem nenhuma responsabilidade sobre esta publicação. Os autores agradecem a Corinne Imbs, da Cooperação Internacional do Hospital das Clínicas da UFMG pelo envio de material complementar sobre o evento ocorrido na França.

♣ Doutora em Demografia (CEDEPLAR/UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♠ Doutor em Ciência da Informação (PPGCI/UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♦ Bacharel e Mestre em Geografia (UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♥ Doutorando em Demografia (CEDEPLAR/UFMG), Bacharel em Enfermagem, Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Idosos que moram sozinhos em Minas Gerais: independência ou vulnerabilidade? *●

Luciene Aparecida.Ferreira de Barros Longo ♣

Antônio Braz de Oliveira e Silva ♠

Diego Rodrigues Macedo ♦

Paulo Henrique Jurza ♥

1) Introdução

Nas últimas décadas, a população brasileira tem experimentado a intensificação do processo de envelhecimento de sua estrutura etária, na qual a proporção de idosos acima de 60 anos em relação ao total da população saltou de 4,1% em 1940 a 7,4% em 1991 e, atingindo 10,8% em 2010. De acordo com as projeções do IBGE realizadas em 2008, estimava-se que a população idosa iria superar a população jovem, em termos relativos, a partir de 2035 (IBGE, 2008). No entanto, essa projeção considerou que a proporção de idosos com mais de 60 anos ficaria abaixo de 10% da população total em 2010, o que não ocorreu. Isso mostra que o processo de envelhecimento da população no Brasil está ocorrendo em um ritmo um pouco mais intenso do que o esperado e, provavelmente a proporção de idosos deverá superar a de jovens antes do previsto.

Essa dinâmica demográfica está intrinsecamente relacionada, também, às mudanças no perfil de morbi-mortalidade, com a redução da mortalidade infantil e da mortalidade por doenças infecciosas para outro, no qual predominam doenças cardiovasculares, neoplasias, e outras doenças consideradas crônico-degenerativas. Essas mudanças, associadas às mudanças nas condições de saúde e saneamento e ao desenvolvimento econômico, permitiram o aumento expressivo na expectativa de vida da humanidade. No Brasil, sem recuar muito no tempo, a esperança de vida ao nascer era de 61,9 anos em 1980 (58,6 para os homens e 65,4 anos para as mulheres), atingindo 73,5 anos em 2010 (69,7 para os homens e 77,3 anos para as mulheres) um aumento de 11,6 anos (11,1 e 11,9 anos, respectivamente) em três décadas.

* Trabalho apresentado no XVIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Águas de Lindóia/SP – Brasil, de 20 a 24 de novembro de 2012.

● Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores, não tendo a instituição a qual pertencem nenhuma responsabilidade sobre esta publicação. Os autores agradecem a Corinne Imbs, da Cooperação Internacional do Hospital das Clínicas da UFMG pelo envio de material complementar sobre o evento ocorrido na França.

♣ Doutora em Demografia (CEDEPLAR/UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♠ Doutor em Ciência da Informação (PPGCI/UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♦ Bacharel e Mestre em Geografia (UFMG), Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

♥ Doutorando em Demografia (CEDEPLAR/UFMG), Bacharel em Enfermagem, Analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O envelhecimento da população tem um grande impacto no orçamento e nas políticas públicas. Sobre o orçamento, o impacto mais óbvio e mais discutido, tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos, é sobre a Previdência Social Pública. No entanto, há também, um forte impacto no orçamento público na área de saúde. O crescimento da população idosa *per se* já teria um forte impacto no aumento dos gastos já que resulta na maior utilização dos serviços de saúde em função de um maior número de problemas de longa duração que utilizam tecnologias e medicamentos de maior custo unitário. Além disso, deve-se considerar a demanda por novos serviços de saúde, tais como reabilitação, visitas domiciliares frequentes, fornecimento de serviços de transportes e alimentação especializados, sem mencionar o abrigo dessas pessoas em instituições especializadas.¹

O crescimento da população idosa, que necessita de cuidados especiais e de longa duração, tem, portanto, impacto no sistema de saúde, indicando a necessidade de se pensar em novas organizações, novos profissionais e um novo sistema de informações. Além do mais, mudanças nos arranjos familiares que afetam a capacidade de seus membros mais jovens de prestarem cuidados aos mais idosos e o número de idosos vivendo sós em suas residências aumentam o risco social relacionado a esse grupo populacional. Enfim, tudo isso evidencia a necessidade de se desenhar um conjunto de políticas públicas para atendê-lo.

O objetivo deste artigo é identificar a situação de risco espacial dos idosos considerando a sua concentração relativa nos municípios e a oferta dos serviços de saúde, principalmente serviços de saúde preventiva, como o Programa Saúde da Família (PSF), através de análise de interdependência espacial (LISA). A conjectura por trás dessa abordagem é que as regiões carentes de uma oferta básica de serviços de saúde podem representar um risco maior para a população idosa, principalmente para aqueles que moram sozinhos. Serão considerados os municípios do estado de Minas Gerais, estado que, por sua dimensão e diversidade econômica e social, pode ser considerado uma síntese do País. Os dados utilizados são provenientes do Censo Demográfico, além de outras fontes de informação sobre saúde, como a Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária do IBGE (2009), Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (2009) e Banco de dados do Sistema Único de Saúde (Datasus).

Além dessa introdução, o artigo está dividido em 5 seções: a primeira trata brevemente da questão do envelhecimento populacional e dos arranjos familiares com idosos, a segunda discute a relação entre idosos e a demanda por serviços de saúde, a terceira traz a metodologia utilizada neste trabalho, a quarta trata dos resultados e, por fim, na quinta se encontram as considerações finais.

1 Embora se possa construir diferentes cenários sobre as condições de saúde futura da população idosa, assim como da atuação das famílias como cuidadores (CAMARANO, KANSO, 2010), a adoção de um deles não muda a previsão de aumento de demanda por esses serviços.

2) Idosos que moram sozinhos: arranjos familiares e envelhecimento populacional

A evolução crescente do percentual de idosos que moram sozinhos na última década reforça não só o envelhecimento populacional, que tem sido cada vez mais uma característica da evolução da população brasileira, mas também aponta a necessidade de se conhecer os determinantes dos arranjos familiares que incluem os idosos, assim como os fatores que contribuem para essa tendência de crescimento de idosos sós, apesar de o arranjo com idosos mais comum ser o de idosos com filho(s) (CAMARANO, EL GHAOURI, 2003).

Esse crescimento de idosos morando sozinhos pode ser explicado, em parte, pela redução do número de filhos, aumento dos divórcios, mudanças de estilo de vida, melhora nas condições de saúde da população idosa e também a maior longevidade, como apontado por Camargos et al. (1997).

Nesse estudo, especialmente, condições desfavoráveis em relação a autopercepção do estado de saúde e a capacidade funcional diminuem a chance de morar sozinho, assim como renda e escolaridade mais baixas. No entanto, os autores destacam que a população idosa mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico é a que necessita de maior atenção, considerando, principalmente, o acesso a assistência social desses idosos, que é menor em comparação a outros segmentos da população. Camargos et al. (1997) ainda destacam que o “morar sozinho” pode ser uma necessidade ou mesmo uma situação de abandono, o que reforça a necessidade de políticas que apoiem, especificamente, esses idosos em situações mais precárias.

Camarano e El Ghaouri (2003) já mostravam a necessidade de se discutir como as famílias estão se organizando face ao envelhecimento já constatado da população brasileira. As autoras revelam ainda que o grupo dos idosos é considerado mais vulnerável e, portanto, carece de maior atenção e cuidado tanto por parte das famílias quanto por parte do Estado. A falta de renda e saúde são os dois principais fatores que são apontados como determinantes da condição de vida da população idosa e dos arranjos familiares. Assim, são as políticas de renda, cuidado institucional (comuns nos países do hemisfério norte²) e saúde que são as mais requeridas para lidar com essa situação.

Como já destacado, as condições de saúde dos idosos parece ser um determinante importante de bem-estar da população idosa, principalmente porque esse fator guarda relação direta com a renda. Idosos de renda mais baixa, desse ponto de vista, estão mais vulneráveis em relação ao acesso aos serviços de saúde e esse acesso mais precário, por sua vez, pode ser um fator contribuinte para uma saúde também mais precária. Uma assistência adequada à saúde, como o acesso facilitado e uma maior oferta dos serviços de saúde, pode ser um diferencial significativo na qualidade de vida do idoso, sobretudo daqueles que vivem sozinhos.

² Nos países do hemisfério sul, esse cuidado dos idosos acaba ficando por conta das famílias (Camarano e El Ghaouri, 2003).

A próxima seção traz uma breve discussão sobre os serviços de saúde e sua relação com o envelhecimento populacional.

3) Idosos e a demanda por serviços de saúde

A simples expansão do atual modelo de atendimento de saúde é insuficiente para atender a parcela crescente da população representada pelos idosos. O sistema deve se preparar para a implantação de novos modelos de planejamento e prestação de serviços de saúde e, no caso dos idosos, especialmente com relação aos serviços preventivos de saúde e aos programas de cuidados de longa duração. Destaca-se, também, a necessidade de formação de novos profissionais de saúde para tratar e lidar com os idosos. Tudo isso aumenta a preocupação com os riscos que afetam este grupo etário especialmente porque: i) o sistema de saúde no Brasil está obrigado a atender o princípio constitucional de universalidade e equidade, e ii) o Sistema Único de Saúde, financiado exclusivamente com recursos públicos, convive, desde a sua origem, com insuficiência de recursos para fazer frente as suas obrigações constitucionais.

Deve-se levar em conta que, mesmo em países desenvolvidos nos quais o envelhecimento populacional ocorreu há mais tempo e o sistema de saúde dispõe de mais recursos, há problemas no atendimento a esse grupo etário, levando a uma série de discussões entre os especialistas e a uma constante avaliação do funcionamento do sistema.

Pode-se tomar como exemplo os eventos associados à fortíssima onda de calor ocorrida na França em meados de agosto de 2003 que atingiu, especialmente, os idosos, tanto em casa como em asilos e hospitais. Segundo estimativas, houve uma sobremortalidade de 15 mil pessoas, um aumento de 60% em relação à mortalidade esperada. As principais características epidemiológicas associadas foram amplamente estudadas, mas ficou evidente que mesmo num país como a França, que dispõe de uma densa rede de serviços descentralizados de saúde, fortemente regulados e coordenados por instituições departamentais e nacionais, com ampla competência em questões sociais e sanitárias, pode sofrer uma catástrofe com essas proporções (LÉTARD; FLANDRE; LEPELTIER, 2004; HÉMON; JOUGLA, 2003).

Ficou claro, ainda, nos estudos realizados, que a sobremortalidade aumentava em função da idade. Para as pessoas entre 45 e 74 anos, ela aumentou um pouco mais de 40% em relação ao esperado, enquanto o aumento foi de 90% para as pessoas com 75 anos e mais. No total, esse grupo respondeu por 82% do total de vítimas. Deve-se, ainda, levar em conta que as pessoas que morreram eram, essencialmente frágeis, pois 30% das vítimas de mais de 60 anos sofriam de alguma doença mental, 17% estavam em tratamento com o uso de medicamentos psicotrópicos e 12% sofriam de diabetes (LÉTARD; FLANDRE; LEPELTIER, 2004).

Com relação ao local onde as mortes ocorreram, a distribuição foi: 42% nos hospitais, 35% nos domicílios 19% nos asilos e 3% em clínicas privadas. Deve-se acrescentar que, muitos idosos já chegaram aos hospitais em condições críticas, muitos transferidos dos asilos (LÉTARD; FLANDRE; LEPELTIER, 2004).

Assim, a existência da extensa rede de saúde e a mobilização dos agentes envolvidos, entre bombeiros, equipes dos serviços de emergência, médicos, enfermeiros e auxiliares, funcionários dos asilos de idosos e dos serviços de apoio domiciliar, foram incapazes de lidar com esse evento de forma adequada. As informações regularmente capitadas e processadas pelos organismos da rede não permitiram que os agentes envolvidos tivessem a consciência da dimensão do problema (LÉTARD; FLANDRE; LEPELTIER, 2004). Portanto, esse conhecimento parcial não se transformou em ações capazes de mitigar o problema, evidenciando a necessidade de estudos especializados, principalmente para transformar a experiência em novos desenvolvimentos teóricos sobre análise de riscos sociais e, mais especificamente, em novos procedimentos operacionais. Além disso, o processo de coleta de informações padronizadas, analisadas de forma e nos prazos tradicionais (portanto, dentro de uma situação de normalidade), se mostrou inadequado para lidar com situações de crise ou de rápida mudança nas condições existentes. Um novo processo de inteligência («*veille*») deve ser desenvolvido³ (LAGADEC; LAROCHE, 2005) com a criação de um sistema que possibilite identificar e precisar os contornos relacionados aos perigos à saúde e à segurança desse grupo etário (HÉMON; JOUGLA, 2003).

Isso mostra que há uma questão importante que se refere, especificamente, a população idosa. O número de pessoas de mais de 85 anos na França passará, entre 2000 e 2050, de 1,2 para 4,5 milhões, uma aumento significativo, especialmente se for levada em conta as questões relacionadas com o seu isolamento, mobilidade e dependência (LÉTARD; FLANDRE; LEPELTIER, 2004).

No caso brasileiro, o crescimento do número de idosos já se faz sentir, levando à discussão, entre os acadêmicos, das necessidades de se desenvolver pesquisas e estudos que subsidiem políticas públicas para atendê-los (ver, por exemplo, Camarano, 2010). Embora as referências francesas aqui apresentadas se reportem a uma situação de crise, ela alerta para a situação de risco da população idosa, assim como para a sua ampliação dessa parcela na população, em termos absolutos e relativos. Assim, ao menos no caso francês, a situação de crise obrigou aos pesquisadores e membros dos órgãos de saúde e avaliarem os serviços e sistemas existentes para as situações ordinárias.

Os cuidados informais ou familiares predominam em todo o mundo, mas mudanças nos arranjos familiares tendem a diminuir essa oferta de serviços, trazendo uma maior pressão sobre o sistema formal de cuidado aos idosos. Segundo Camarano e Mello (2010), as políticas de cuidados com os idosos não se constituem num campo bem definido no Brasil. De acordo com o texto constitucional, se a família não puder atender adequadamente o idoso, ele tem direito a recorrer a instituições específicas, conforme expresso na legislação que trata do tema. Deve-se lembrar que, especialmente no caso dos idosos, as políticas de cuidados e de saúde não têm limites muito claros. Ainda assim, a preocupação com o idoso levou à consolidação das políticas voltadas para esse grupo no que ficou conhecido como Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (CAMARANO; MELLO, 2010).

3 Le ministre demandait à la mission «*d'évaluer le fonctionnement et la fiabilité des systèmes de veille, d'alerte et d'information des centres de décision dans cette crise*» (LAGADEC; LAROCHE, 2005, p. 45).

Dessa forma, já existem programas relacionados à definição dos serviços e à fiscalização dos asilos (atualmente ILPIs – instituições de longa permanência para idosos), assim como programas de atendimento familiar, o Programa de Saúde Familiar (PSF) ligado ao SUS, que atendem os idosos embora sem uma ação específica para esse grupo. Assim, os serviços prestados são insuficientes e inadequados em função da não especialização de parte das equipes para lidar com a população idosa (CAMARANO; MELLO, 2010). Não fica claro, ainda, se essa legislação que trata do idoso e o próprio PSF / SUS levantam a necessidade de se desenvolver um sistema de inteligência para acompanhar essa situação e permitir o planejamento adequado de ações regulares (por exemplo, vacinação) e respostas a situações de crise (por exemplo, uma epidemia causada por novas variedades de vírus).

Uma questão importante que surge quando se estuda a população idosa é o percentual de pessoas com algum tipo de deficiência. Dados do último Censo Demográfico (2010) revelam que a relação entre ter algum tipo de deficiência e aumento da idade é direta. Enquanto a 17,5% da população de 0 a 59 possui algum tipo entre as deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e mental/intelectual), dos 60 aos 79 anos já atinge mais da metade da população nessa faixa de idade (58,2%) e entre as pessoas de 80 anos ou mais de idade chega a 79,6%. Considerando apenas aqueles que declararam ter dificuldade mais severa (grande dificuldade ou incapacidade total), também percebe-se o aumento significativo com a idade, tanto para a deficiência visual, quanto auditiva ou motora (Tabela 1).

Tabela 1
Proporção de pessoas com deficiência, por grupos de idade -
Minas Gerais, 2010

Grupo de idade	Pelo menos uma das deficiências investigadas	Deficiência visual severa**	Deficiência auditiva severa**	Deficiência motora severa**	Deficiência mental/intelectual	Deficiência leve *	Nenhuma dessas deficiências	Total***	n****
0 a 59 anos	17,5	2,2	0,6	1,2	1,4	16,1	82,5	100,0	17.282.113
60 a 79 anos	58,2	9,6	3,8	9,4	2,4	65,7	41,8	100,0	1.982.907
80 anos ou mais	79,6	19,9	14,2	27,2	5,2	88,7	20,4	100,0	327.952
Total	22,6	3,2	1,2	2,5	1,5	22,3	77,4	100,0	19.592.972

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

* Foi considerada deficiência "leve", a declaração de alguma dificuldade em deficiência visual, auditiva e motora

** Foi considerada deficiência "severa", a declaração de grande dificuldade ou incapacidade total em deficiência visual, auditiva e motora

*** A soma dos percentuais de cada categoria não totaliza 100%, por haver pessoas com mais de um tipo de deficiência declarada

**** Exceto os sem declaração

Ressalte-se que é a deficiência motora que mais acomete a população mais idosa. Entre a população de 80 anos ou mais, quase um terço tem grande dificuldade ou não consegue se locomover. Dessa forma, o aumento em termos absolutos e proporcionais da população idosa que mora sozinha associado a existência de uma prevalência maior de deficiências entre população idosa, principalmente a motora, revela a importância que deve ser dada aos serviços de saúde que vão até o idoso, como as visitas domiciliares de estabelecimentos de saúde e o próprio Programa Saúde da Família (PSF). Uma população idosa que mora sozinha e que se encontra em uma região com deficiência no acesso aos serviços de saúde, pode estar em uma situação mais vulnerável e com maior risco a sua saúde do que uma população com maior acesso a esses serviços.

O termo “risco” pode ser definido como a maior probabilidade de determinados indivíduos serem ameaçados por perigos específicos. A decisão sobre o que são riscos e qual a sua aceitabilidade está inerente a juízos de valor, o que não significa que esses juízos não devam ser fundamentados em estudos técnicos adequados e em informação de boa qualidade. Dados censitários passam a ser utilizados como informação ambiental, permitindo a elaboração de indicadores da “qualidade ambiental do domicílio ou município” e da qualidade de vida da população, bem como a observação da maneira que um tipo de risco externo pode afetar determinados domicílios (TORRES, 2000). Neste caso, o risco para a população idosa morando sozinha é definida pela coexistência ou sobreposição espacial entre áreas vulneráveis do ponto de vista assistencial e grupos populacionais vulneráveis, neste caso, os idosos morando sozinhos. A sobreposição dessas duas informações é considerada como uma situação de risco, pois locais nos quais existam muitos idosos e as condições de assistência são insatisfatórias irão gerar áreas que devem ser melhor atendidas.

4) Metodologia

A primeira etapa de trabalho foi calcular a *proporção de idosos acima de 60 anos que moram sozinhos* dentro da população total de cada município. Essa população foi escolhida por representar, dentro da população de idosos, aqueles que podem estar expostos a uma situação de maior vulnerabilidade considerando que a moradia só pode ser um fator que contribua para a demora ou até mesmo a falta de assistência a esse idoso. Os dados foram extraídos de Censo Demográfico Brasileiro 2010 (IBGE, 2012). Os valores obtidos foram corrigidos através do método *z-score*⁴ e posteriormente padronizados entre 0 e 1, onde 0 consiste nos municípios com menor proporção de idosos morando sozinho e 1, nos municípios que apresentam a maior proporção, e conseqüentemente, tem maior predisposição a ocorrer eventos que envolvam esta população. Também foi criado um índice que representa uma vulnerabilidade potencial para a população idosa, tendo em vista o envelhecimento da população brasileira observada nos últimos anos. Neste caso foi elaborado um *índice de idosos morando sozinhos*, composto por três indicadores extraídos do Censo 2010 (IBGE, 2012): a proporção de idosos acima de 60 anos que moram sozinhos, o logaritmo do número total de idosos morando sozinhos no município e taxa de crescimento geométrico⁵ do número de idosos morando sozinhos entre 2000 e 2010. Cada indicador foi corrigido pelo método *z-score*, e padronizado entre 0 e 1. O índice final foi construído através da média entre os três indicadores onde 0 representa municípios com a menor *índice de idosos que moram sozinhos* e 1 os maiores valores.

4 O método é amplamente utilizado na análise comparativa de amostras que originalmente não apresentam a mesma escala. Consiste em subtrair o valor de cada amostra (x) da média da população (μ) e dividir pelo desvio padrão (σ).

5 É a taxa de crescimento anual da população, dada pela expressão $Tg = \left(\frac{Pn}{Po}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \times 100$, onde: Tg é a Taxa de Crescimento Geométrico; Pn é a população ao final do período; Po é a população no início do período e n é o número de anos.

A segunda etapa foi extrair de indicadores demográficos um *índice que representasse a vulnerabilidade* que cada município está associado. Foram selecionadas indicadores que podem potencializar a vulnerabilidade inerente a população idosa que mora sozinha: proporção do número de leitos disponíveis no município (número de leitos sobre a população total – Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária, 2009 – IBGE, 2010a), proporção de equipes integrantes do Programa Saúde da Família no município (número de equipes de PSF sobre a população total – Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2009 – IBGE 2010b), proporção de consultas de Idosos residentes com 60 anos ou mais em 2010 no município (total de consultas de residentes com 60 anos ou mais sobre o número de idosos nesta faixa-etária – BRASIL, 2012) e renda per capita por domicílio em 2010 em cada município (Renda total sobre número de domicílios – Censo Demográfico, 2010 – IBGE, 2012)⁶. Para os indicadores selecionados, quanto maior o resultado, melhor a situação dos municípios com relação à prestação dos serviços de saúde. Cada indicador foi corrigido através do método *z-score*⁷ e padronizado entre 0 e 1. O índice final foi construído através da média aritmética entre os quatro indicadores, no qual 0 representa os municípios com menor *índice de vulnerabilidade* e 1, com a maior vulnerabilidade.

A proporção de idosos morando sozinhos e os índices calculados foram analisados através da dependência espacial entre municípios vizinhos, através de análise espacial. A autocorrelação espacial é mais complexa que a autocorrelação tradicional, pois além de multi-direcional, também é multidimensional (ANSELIN, 1995). Atualmente, o método mais utilizado para identificar se uma amostra ou população possui autocorrelação espacial em relação a uma variável “x” é através da utilização do Índice de Moran (ANSELIN, 1995). O Índice de Moran é útil para verificar se existe a autocorrelação espacial na amostra ou população estudada. Já a construção dos *clusters ou aglomerados*, foi realizada através do indicador de autocorrelação espacial denominado *Local Index of Spatial Autocorrelation - LISA* (ANSELIN, 1995). Este indicador fornece a correlação entre os vizinhos com níveis de significância estatisticamente confiáveis a 95%.

O resultado espacial é o mapa de significância de Moran, no qual pode-se dividir as unidades estudadas em cinco categorias:

- 1- unidades que não possuem autocorrelação espacial da variável estudada ao nível de significância desejável (geralmente 95%);
- 2- unidades que apresentam valores relativamente altos para variável estudada, assim como os seus vizinhos (Alto-Alto);
- 3- unidades que apresentam valores relativamente baixos para variável estudada, assim como os seus vizinhos (Baixo-Baixo);

6 Os dados utilizados são de 2009 e 2010 por não haver todos esses dados disponíveis para um único ano. Assume-se que os dados utilizados de 2009, por representarem informações estruturais, não tiveram alterações significativas em 2010.

7 Como o objetivo foi criar um índice no qual os valores mais baixos representassem as melhores condições, e os valores mais altos as piores, optou-se por inverter a relação entre os indicadores e o índice final, subtraindo o valor da média da população (μ) de cada amostra (x) e dividindo pelo desvio padrão (σ).

- 4- unidades que apresentam valores relativamente altos para variável estudada, entretanto, seus vizinhos apresentam valores relativamente baixos (Alto-Baixo);
- 5- unidades que apresentam valores relativamente baixos para variável estudada, entretanto, seus vizinhos apresentam valores relativamente altos (Baixo-Alto).

A utilização do LISA permite desenvolver dois tipos de abordagem: uma análise espacial univariada ou bivariada. A abordagem univariada consiste na correlação do valor de uma determinada variável “z” com o valor desta mesma variável de seus vizinhos. Neste caso, as situações 2 e 3 acima descritas formam os clusters espaciais, destacando se é uma região que apresenta a variável estudada com valores relativamente altos (Alto-Alto) ou relativamente baixos (Baixo-Baixo) ao nível de significância de 95%. As situações 4 e 5 denotam “ilhas”, ou seja, uma unidade isolada dentro ou próxima de uma região na qual os valores da variável estudada são inversamente proporcionais (Alto-Baixo ou Baixo-Alto).

Na abordagem bivariada, a correlação da variável “z” ocorre com os valores de uma outra variável “w”, ou seja, situação 2 (Alto-Alto) representa *clusters* formados por valores altos para a variável “z” e altos para a variável “w”; enquanto a situação 3 (Baixo-Baixo), por valores baixos para as duas variáveis. As situações 4 e 5 mostrarão unidades espaciais nos quais as variáveis “z” e “w” possuirão valores inversamente proporcionais (Alto-Baixo ou Baixo-Alto).

A *proporção de idosos morando sozinhos* e os índices construídos foram analisados individualmente, através do LISA univariado. Posteriormente, tanto a *proporção de idosos morando sozinho* quanto o *índice de idosos morando sozinhos* foram analisados em conjunto com o *índice de vulnerabilidade*, através da abordagem bivariada do LISA.

5) Resultados

5.1 A população idosa em Minas Gerais

A Tabela 2 mostra a evolução da proporção de idosos e idosos morando sozinhos em Minas Gerais em 2000 e 2010. Quando se compara os dados de 2010 com os dados da década anterior, reforça-se a questão da evolução do envelhecimento populacional no estado, pois, houve um crescimento de 30% na proporção de idosos de 60 anos ou mais de idade e de 50% na proporção de idosos de 80 anos ou mais entre 2000 e 2010.

Apesar de ainda representarem um percentual pequeno em relação à população total, a parcela de idosos morando sozinhos cresceu proporcionalmente mais em relação ao crescimento da população idosa. Quando se compara a proporção de idosos que moram sozinhos em Minas Gerais em relação ao total de idosos, percebe-se que também tem havido crescimento na última década e que esses percentuais são maiores para a população muito idosa (80 anos ou mais), conforme já apontado por Camarano e Kanso (2009).

Tabela 2
Proporção de idosos e idosos morando sozinhos -
Minas Gerais, 2000 e 2010

Idade	2000	2010
Proporção em relação a população total		
60+	9,0	11,7
80+	1,10	1,65
Morando sozinhos em relação ao total de idosos no mesmo grupo de idade		
60+	11,7	13,7
80+	16,4	18,0
Morando sozinhos em relação a população total		
60+	1,1	1,6
80+	0,2	0,3

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 e 2010

Dados processados via BME (Banco Multidimensional de Estatísticas) em 14/05/12

Esses dados revelam e reforçam que, não só o contingente de idosos está crescendo, mas também sua proporção em relação à população de jovens, como já apontado para o total do país (IBGE, 2008). Esse crescimento traz uma pressão cada vez maior sobre a demanda por serviços de saúde, principalmente por ser uma população que necessita de um cuidado mais intensivo, seja preventivo ou paliativo.

5.2 População idosa morando sozinha e riscos associados

O resultado da análise espacial para a *proporção de idosos morando sozinhos* está representado na Figura 1. A correlação espacial representada pelo índice do Moran foi moderada (Moran I = 0.4120), e nota-se que a proporção de idosos morando sozinhos possui uma interdependência espacial capaz de criar alguns *clusters* dentro do estado, tanto que apresentam regiões com altas proporções de idosos morando sozinho (vermelho, Figura 1) quanto regiões com baixas proporções (Azul, Figura 1). Nota-se regiões com altas proporções de idoso principalmente no Triângulo, Central de Minas, Oeste de Minas e Zona da Mata, enquanto as regiões com baixas proporções de idosos morando sozinhos se localizam principalmente no Norte, Vale do Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte. Essas regiões têm por característica, principalmente a Norte e Metropolitana, uma população menos envelhecida em relação a outras regiões do estado, com proporções de 10,4 e 10,8%, respectivamente, da população com 60 anos ou mais idade em relação a população total.

Figura 1
Clusters espaciais para a proporção de idosos morando sozinhos – Minas Gerais

Analisando o *índice de idosos morando sozinhos* (Figura 2), observa-se que a correlação espacial foi menor em relação a análise apenas da *proporção de idosos morando sozinhos* (Moran I =0.1879). No entanto, mesmo que essa correlação espacial seja menor, como esse índice leva em consideração o tamanho absoluto e também a taxa de crescimento da população idosa morando sozinha, a Figura 2 mostra que há regiões como o Triângulo ou a Central Mineira que merecem maior atenção para a questão de serviços para essa população. Por outro lado, regiões com índice Baixo-Baixo, só podem ser melhor analisadas se considerarmos a oferta dos serviços de saúde, mostrada na próxima figura, que traz a distribuição espacial do índice de vulnerabilidade, representando a oferta de serviços de saúde, como já informado na seção 4 deste trabalho.

Figura 2
Clusters espaciais para o índice de idosos morando sozinhos – Minas Gerais

O resultado da correlação espacial para o *índice de vulnerabilidade* também foi moderado (Moran I = 0,3344), mas suficiente para isolar regiões heterogêneas dentro do estado (Figura 3); e esta distribuição é distinta em relação ao índice de idosos morando sozinho. Enquanto as regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri apresentam os piores indicadores (alto índice de vulnerabilidade), no Triângulo, Oeste de Minas e Zona da Mata se localizam as regiões com melhores indicadores (baixo índice de vulnerabilidade).

Esse resultado revela uma questão importante: mesmo em regiões que possuem baixa proporção de idosos morando sozinhos, o indicativo que possuem um alto índice de vulnerabilidade, aponta para uma situação na qual a falta desses serviços pode fragilizar ainda mais essa população idosa que mora só. Além disso, em regiões que o índice de vulnerabilidade é baixo, investimentos em melhorias desses serviços podem, em geral, ter um impacto positivo. Por outro lado, regiões carentes desses serviços, necessitam muito mais de sua implementação efetiva do que simplesmente sua melhora.

As regiões com maior carência desses serviços analisados pelo índice de vulnerabilidade são também regiões de renda mais baixa e menor escolaridade. Os dados do Censo 2010 mostram que a renda nominal mensal era de R\$ 808,97 para o estado e R\$ 611,20 para a mesoregião Vale do Jequitinhonha, R\$ 606,19 para Norte de Minas e R\$ 708,59 para o Vale do Mucuri. As taxas de alfabetização nessas regiões também são inferiores a média do estado (87,8%), 79,0% para o Vale do Jequitinhonha, 80,8% para Norte de Minas e 78,9% para o Vale do Mucuri. Essas características só reforçam a situação de maior precariedade dessas regiões.

Figura 3
Clusters espaciais para o Índice de vulnerabilidade – Minas Gerais

A análise da autocorrelação espacial entre a *proporção de idosos morando sozinhos* e o *índice de vulnerabilidade* mostrou que existe uma relação inversa entre estas variáveis (Moran I = -0.1948) (Figura 4). Nota-se que ocorrem poucos *clusters* Alto-Alto e Baixo-Baixo. Isto expõe que existem regiões nas quais as necessidades são melhor atendidas, pois mesmo com a presença de idosos, a vulnerabilidade é baixa devido as condições de assistência (*cluster* Alto-Baixo na Figura 4). Por outro lado, regiões que atualmente possuem baixa proporção de idosos não possuem condições de assistência adequadas (Baixo-Alto no mapa).

Essa situação revela que os municípios que estão destacados em vermelho (Alto-Alto), concentrados principalmente na mesorregião do Vale do Jequitinhonha, formam regiões de alta proporção de idosos morando sozinhos e com precariedade de serviços de saúde (alto índice de vulnerabilidade). Essas regiões, nessa análise, podem ser consideradas regiões críticas e que merecem atenção em termos de políticas públicas. A vulnerabilidade do idoso que mora só é a maior em relação a outras regiões do estado.

Figura 4
Clusters espaciais para a proporção de para idosos morando sozinhos X o índice de vulnerabilidade – Minas Gerais

Analisando a autocorrelação entre o *índice de idosos morando sozinhos* e o *índice de vulnerabilidade* (Figura 5), nota-se um comportamento semelhante, entretanto, com uma correlação espacial um pouco mais baixa (Moran I = 0.1372). Nesse caso, considerando as variáveis que medem a taxa de crescimento dessa população e seus valores absolutos, as regiões de maior vulnerabilidade aumentam, indicando também que as regiões do Norte de Minas e do Vale do Mucuri, além do Vale do Jequitinhonha, requerem uma oferta maior dos serviços de saúde aqui analisados.

Nessas três mesorregiões, há proporcionalmente mais municípios nessa situação maior vulnerabilidade (índices Alto-Alto): na mesorregião Vale do Jequitinhonha cerca de $\frac{1}{4}$ dos municípios (25,5%) estão nessa situação, na mesorregião Norte há 23,6% e no Vale do Mucuri, 17,4% dos municípios. Portanto, essas regiões, comparativamente às demais regiões do estado, requerem maior atenção em termos de políticas públicas na área de saúde.

Figura 5
Clusters espaciais para o índice de idosos morando sozinhos X o índice de vulnerabilidade – Minas Gerais

6) Considerações Finais

A polarização de desenvolvimento é nitidamente visualizada no estado de Minas Gerais, onde uma linha imaginária pode dividir o estado em duas partes com desenvolvimento distintos - uma região ao Norte/Nordeste do estado com infraestrutura precária, outra ao Sul, mais bem provida de recursos e acessos aos sistemas de saúde. Na análise proposta, o índice de vulnerabilidade mostra essa divisão com clareza. Embora a moradia sozinha possa ser um indicador de independência da população idosa, para esse idoso morar só, ele precisa de toda uma rede de suporte social que o proteja, e ainda mais políticas de saúde que o amparem - se isso se torna uma ameaça ao idoso, ele se encontra em situação de vulnerabilidade.

Nas análises feitas, mormente a espacial através do método LISA, ao se confrontar o índice de idosos morando sozinhos com a realidade da vulnerabilidade calculada na metodologia, nota-se que as mesorregiões Norte/Jequitinhonha/Mucuri/Vale do Rio Doce, regiões tipicamente carentes de infraestrutura no estado, apresentam aglomerados de municípios com alta quantidade de idosos morando sozinhos em locais de alta vulnerabilidade, mas também grandes aglomerados de municípios com alto risco para os poucos idosos que ali residem - o fato de morar sozinho nem sempre é uma escolha, mas pode advir de situações de abandono, ou mesmo necessidade.

Dada a identificação da situação de risco espacial dos idosos considerando a sua concentração relativa nos municípios e a oferta dos serviços de saúde, objetivo deste trabalho, confirma-se a hipótese de que as regiões carentes de uma oferta básica de

serviços de saúde, como as mesorregiões Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri em Minas Gerais, podem representar um risco maior para a população idosa, principalmente para aqueles que moram sozinhos. Nesse caso, a “independência” de morar sozinho pode ser, na verdade, um indicativo de vulnerabilidade.

Essa situação leva a pensar que Políticas Públicas, em especial do Programa de Saúde da Família (PSF/SUS), deveriam ser direcionadas nas áreas de maior vulnerabilidade detectadas por esse trabalho, através de programas específicos, que hoje não existem nas Unidades Básicas de Saúde, tendo como alvo a população idosa, e em especial, a que mora só. Esse salto diferencial, visando uma maior assistência à esses indivíduos, maior facilidade de acesso à rede de saúde e programas que visem especificamente essa faixa etária, podem ter um impacto positivo na qualidade de vida desses idosos, e em especial dos que moram sozinhos.

7) Referências bibliográficas

ANSELIN, Luc. Local indicators of spatial association-LISA. **Geographical Analysis**, v. 27, p. 93-115, 1995.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Datasus: informações de saúde**. Disponível em <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>> Acesso em: 20 jun. 2012.

CAMARANO, Ana Amélia (Org.). **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido**. Rio de Janeiro: Ipea, 2010. 350 p.

CAMARANO, Ana Amélia et al. **Como vai o Idoso Brasileiro?** Rio de Janeiro: IPEA, 1999. 63 p. (Texto para Discussão, n. 681). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/1999/td_0681.pdf> . Acesso em: 02 abr. 2012.

CAMARANO, A . A ., EL GHAOURI, S. K. Famílias com idosos: ninhos vazios? Rio de Janeiro: IPEA, 2003. 26 p. (Texto para Discussão, n. 950). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/2003/td_0950.pdf> . Acesso em: 02 abr. 2012.

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. **Perspectiva de crescimento para a população brasileira: velhos e novos resultados**. Rio de Janeiro: Ipea, 2009. (Texto para Discussão, n. 1426). Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1426.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2012.

CAMARANO, Ana Amélia; MELLO, Juliana Leitão e. Cuidados de longa duração no Brasil: o arcabouço legal e as ações governamentais. In: CAMARANO, Ana Amélia. **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido?**. Rio de Janeiro: Ipea, 2010. Cap. 2, p. 67-92.

CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange. Como as famílias brasileiras estão lidando com idosos que demandam cuidados e quais as perspectivas futuras? A visão mostrada pelas PNADs. In: CAMARANO, Ana Amélia. **Cuidados de longa duração**

para a população idosa: um novo risco social a ser assumido?. Rio de Janeiro: Ipea, 2010. Cap. 3, p. 93-122.

CAMARGOS, M. C. S., MACHADO, C. J, RODRIGUES, R. N. A relação entre renda e morar sozinho para idosos paulistanos – 2000. **Rev. Bras. Est. Pop.**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 37-51, jan./jun. 2007.

HÉMON, Denis; JOUGLA, Eric. **ESTIMATION DE LA SURMORTALITE ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES:** Surmortalité liée à la canicule d'août 2003 – Rapport d'étape. Paris: Inserm, 2003. 57 p. Rapport remis au Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées le 25 septembre 2003. Disponível em: <http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/inserm/html/pdf/rapport_canicule_03.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2012

IBGE. **Estatísticas do Século XX - Indicadores Demográficos:** Tabela 2.15 — Distribuição da população, por sexo, segundo os grupos de idade — 1940-1991. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/seculox/arquivos_xls/populacao/1993/populacao_m_1993aeb_020.xls>. Acesso em: 02 abr. 2012.

IBGE. **Censo Demográfico 2010.** Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_resultados_universo.shtml. Acesso em: 18 mai. 2012.

IBGE. **Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2009.** Rio de Janeiro: IBGE, 2010a. 167p.

IBGE. **Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2009.** Rio de Janeiro: IBGE, 2010b. 482p.

IBGE. **Projeção da população do Brasil por sexo e idade 1980-2050, Revisão 2008.** Estudos e Pesquisas, Informação Demográfica e Socioeconômica, Rio de Janeiro, volume 24, 2008. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/projecao.pdf, acesso em 19 de junho de 2012.

LAGADEC, Patrick; LAROCHE, Hervé. **Retour sur les rapports d'enquêtes et d'expertise suite à la canicule de l'été 2003.** Grenoble: MSH - Alpes, 2005. 275 p. (Cahiers du GIS - Risques Collectifs et situations de crise). Disponível em: <<http://www.patricklagadec.net/fr/pdf/retoursurenquetescanicule.pdf>>. Acesso em: 02 abr. 2012.

LÉTARD, Valérie; FLANDRE, Hilaire; LEPELTIER, Serge (Comp.). **La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise:** Rapport d'information n° 195 (2003-2004) fait au nom de la mission commune d'information, déposé le 3 février 2004. Paris: Le Sénat de La République Française, 2004. 391 p. Disponível em: <<http://www.senat.fr/rap/r03-195/r03-195.html>>. Acesso em: 02 abr. 2012.

PRATA, Pedro Reginaldo. A Transição Epidemiológica no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 8, p.168-175, abr/jun. 1992. Mensal (Trimestral até o volume 16, 2000).

TORRES, Haroldo. A demografia do risco ambiental. In: TORRES, Haroldo.; COSTA, Heloísa. (Orgs.). **População e meio ambiente: debates e desafios**. São Paulo: Senac, 2000. p. 53-73.